

MA'NAVIYAT VA MADANIYAT ULARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Qosimov Xamidullo Abduqaxxor o'g'li

*Namangan Davlat universiteti Yuridik fakulteti Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi M.AU-21 guruh talabasi.*

Ilmiy rahbar: Ismoilov Temurbek Islomovich

Namangan Davlat universiteti Milliy g'oya va huquq ta'limi kafedراسi dotsenti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviyat va madaniyat ularning jamiyat hayotidagi o'rni xalqimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hayotida ulkan o'zgarishlar, qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagi o'rni, ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat, jamiyat ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi bor bilim olami bo'lib, unisonni qayerda yashashni belgilashda yordam berishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, madaniyat, qadriyatlar, falsafiy, jamiyat, bozor tamoyillariga, ajdodlarimizning boy merosi, milliy qadriyatlarga, ijtimoiy-falsafiy, taraqqiyot.

Yurtimiz mustaqillika erishgandan buyon xalqimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hayotida ulkan o'zgarishlar bo'lmoqda. Ma'naviyat inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Ma'naviyat atamasining asosida "ma'no" so'zi yotadi. Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'ybasti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Jamiyatimizda har bir inson borki shunday bo'lishi kerak. Bugungi kunda jamiyatimizda ma'naviyat va madaniyatni o'rni kata. "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat"[1] Takidlab o'tish joizki bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot ya'ni Bozor iqtisodiyoti bu erkin raqobotga asoslangan iqtisodiyot bo'lib resurslarga xususiy mulkchilik, iqtisodiy faoliyatda va tadbirkorlik erkinlik, iqtisodiy jarayonlarni tartiblashda va uyg'unlashtirishda bozor mexanizmidan foydalanish bilan tavsiflanadi. Bozor iqtisodiyoti tovar-pul munosabatlariga asoslangan, turli mulkchilikka hamda iqtisodiy erkinlikka tayangan va raqobat vositasida boshqarilib turuvchi demokratik iqtisodiyot. Bozor iqtisodiyoti insoniyat taraqqiyotida mavjud bo'lgan eng progressiv va istiqbolli tizimdir. Keyingi ustun ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat ya'ni farzandlarimizni dunyoviy bilimlar bilan bir qatorda Imom Buxoriy to'plagan hadislar, Naqshbandiy ta'limoti, Termiziy

o'g'itlari, Yassaviy hikmatlari asosida tarbiya qilish imkoniyatlariga ega bo'ldik. Bugun guvoh bo'lib turgan yuksak e'tirof avvalo ana shunday ajdodlarimizning tabarruk nomlari va qoldirgan merosiga qo'shgan beqiyos hissasiga berilgan munosib baho demakdir. Qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagi o'rni, ijtimoiy xarakteriga qarab milliy va umuminsoniy, sinfiy yokidiniy, shuningdek kishilarning yoshi, professional xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo'lish mumkin. Insonning qadr-qimmatini, sha'ni, or-nomusi, milliy g'ururi-milliy qadriyatlar bilan bevosiat bog'liq. Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy rataqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi.

Jamiyat ko'p o'lchamli tizim bo'lib, uning mavjudligi va taraqqiy etishi nafaqat moddiy asosga, shu bilan birga ma'naviy shart-sharoitlar yaratish bilan ham uzviy bog'liqdir. Jamiyatning ma'naviy hayoti o'z mohiyatiga ko'ra, kishilar faoliyati, o'zaro munosabatlaridagi real jarayonlardir, ijtimoiy hayot faoliyatining muayyan usulidir, ongli ravishda ijimoiy ishlab chiqarishning kengayishi va kishilarning ma'naviy ehtiyojlarining qondirilishi bilan bog'liq bo'lgan nisbatan mustaqil sohadir.

Madaniyatning jamiyat hayotidagi o'rni Madaniyat hodisasi jamiyat hayotida muhim ahamiyatga ega tushuncha sifatida ijtimoiy-falsafiy kategoriya hisoblanadi

Madaniyat jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boylıklarda ifodalanadi. Bir tarixga nazar tashlasak Forobiy o'rta asrlar sharoitida birinchi bo'lib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari haqida izchil ta'limot yaratdi. Bu ta'limotda madaniyatli jamiyatning ko'p masalalari davlatni boshqarish, ta'lim-tarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalar qamrab olingan. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiy (Farob shahri 873-950, Damashq) O'rta Osiyoning mutafakkiri va qomusiy olimi. "Abu Nasr Forobiy O'rta Osiyodan chiqqan buyuk fan arboblardan sanaladi. O'rta asr fan va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan bu olim bilim-ma'rifatning ko'p sohalarini egallagan va o'zidan keyin salmoqli meros qoldirgan. Forobiy riyoziyot va falakiyot, tabobat va musiqa, mantiq va falsafa, tilshunoslik va adabiyot sohalarida qalam tebratgan, bu sohalarning har birida ajoyib asarlar yaratgan"[2]

Madaniyatning 2 asosiy turi-moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishga qarab madaniyat moddiy va ma'naviy madaniyat ga bo'linadi. Moddiy madaniyat. moddiy faoliyatning barcha sohalarini hamda uning natijalari mehnat qurollari, turar joy, kundalik turmush buyumlari, kiyim-kechak, transport, aloqa vositalari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ma'naviy madaniyatga ong, ma'naviyat sohalari kiradi bilim, axloq, ta'limtarbiya, huquq, falsafa, etika, estetika, fan, san'at, adabiyot, mifologiya, din va boshqalar. Har qanday jamiyat ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi bor

bilim olami bo‘lib, unisonni qayerda yashashni belgilashda yordam beradi. Madaniy qadriyatlar inson uchun o‘ta shaxsiy mohiyat va mazmun kasb etib, inson u orqali boshqa kishilar bilan, butun jamiyat bilan munosabatga o‘tadi Qadriyatlar jamiyatga manzur bo‘luvchi axloq va shakillar yaratishda vaanglashda insonga yordam beradi. Jamiyat iqtisodiy madaniyatida shaxsning iqtisodiy madaniyati uning o‘zini kamol toptirishini anglab, nafaqat madaniyat qadriyatlarini yaratishi, boyitishi va iste‘mol qilish darajasini, balki o‘z erkinligini yangi bosqichga ko‘tarilishini ta‘minlaydi. Madaniyat jamiyat taraqqiyot, tarix, inson, insonparvarlik kabi kategoriyalar bilan bir qatorda turadi. Insonning faoliyat natijasi, muayyan qadriyatlarga ega bo‘lgan voqelik predmetli aksiologik ta‘rifning negizini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishda so‘zlagan nutqi.
2. Abu Nasir Farobiy “Fozil Odamlar shahri” Toshkent “Yangi asr avlodi” 2016 (10-bet)
3. B.Ochilova S.Mamatqulov “Ijtimoiy falsafa” Toshkent “Noshir” 2016
4. S.H.Nosirxo‘jayev, M.F.Lafasov S.A.A‘zamxo‘jayeva “Ma‘naviyat asoslari” Toshkent 2016
5. <https://uz.wikipedia.org>
6. <https://arxiv.uz>.